

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI
HUZURIDAGI BIZNES VA TADBIRKORLIK OLIY MAKTABI

**“BIZNES VA IQTISODIYOTDA
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA”
MAVZUSIDAGI ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA**

**SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE ON
“DIGITAL TRANSFORMATION IN BUSINESS
AND ECONOMY”**

**21 IYUN
JUNE 2023
TASHKENT**

XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA DASTURI
INTERNATIONAL SCIENTIFIC - PRACTICAL CONFERENCE

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ВАЗИРЛАР МАҲКАМАСИ

БИЗНЕС ВА ТАДБИРКОРЛИК ОЛИЙ МАКТАБИ

**БИЗНЕС ВА ИҚТИСОДИЁТДА РАҚАМЛИ
ТРАНСФОРМАЦИЯ**

Халқаро илмий-амалий конференция материаллари

2023 йил 21 июнь

ТОШКЕНТ – 2023

Бизнес ва иқтисодиётда рақамли трансформация. Республика илмий-амалий конференция материаллари – Тошкент: Бизнес ва тадбиркорлик олий мактаби, 2023.– 569 б.

Масъул муҳаррир: **Абдиназаров Б.Қ.** – Бизнес ва тадбиркорлик олий мактаби директорининг биринчи ўринбосари

Таҳрир ҳайъати:

Суёнов Д.Х. – иқтисодиёт фанлари доктори, профессор
Кенжабаев О.Т. – иқтисодиёт фанлари доктори, профессор
Расулова Д.В. – иқтисодиёт фанлари доктори, профессор
Бобоқулов Т.И. – иқтисодиёт фанлари доктори, профессор
Ганиходжаев Б.Ф. – техника фанлари номзоди
Қодиров Т.У. – иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент
Алиқориев О.Ф. – иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент
Садриддинов Б.Б. – кимё фанлари номзоди, доцент
Юсупов Р.А. – иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент

Масъул ходимлар: **Набиева Ш.М.** – Бизнес ва тадбиркорлик олий мактаби бош мутахассиси
Шодмонов А.Х. – Бизнес ва тадбиркорлик олий мактаби етакчи мутахассиси

Ушбу тезислар тўпламида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон «2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида» Фармонида белгиланган устувор вазифалардан келиб чиқиб, хорижий ҳамда миллий етакчи профессор-ўқитувчи ва мутахассисларни жалб қилган ҳолда, рақамли иқтисодиёт, корпоратив ва лойиҳа бошқаруви, капитал бозори, кичик бизнес ва тадбиркорлик ҳамда бошқа соҳалар бўйича янги фикр ва тажриба алмашиш, ёшларнинг илм-фанга бўлган интилишлари ва ғояларини қўллаб-қувватлаш мақсадида, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Бизнес ва тадбиркорлик олий мактабида 2023 йил 21 июнь куни **“Бизнес ва иқтисодиётда рақамли трансформация”** мавзусида ташкил қилинган халқаро илмий-амалий конференция маъруза тезислари жамланган.

Материалларда келтирилган маълумотларга муаллифларнинг ўзлари масъулдирлар.

Мазкур тезислар тўплами 2023 йил 5 июндаги Бизнес ва тадбиркорлик олий мактаби Илмий кенгаши томонидан нашрга тавсия қилинган.

© Бизнес ва тадбиркорлик олий мактаби, 2023 йил.

ХАЛҚАРО БАҲОЛАШ ДАСТУРЛАРИ БЎЙИЧА ХАЛҚАРО ТАДҚИҚОТЛАРДА СИФАТЛИ ТАЙЁРГАРЛИК КЎРИШ МАҚСАДИДА УМУМТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИДА «PISA КЛУБ»ЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА УНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ

*Бутун кучни халқ ичидан олайлик
кучоқ очиб мактабларга борайлик
Чўлпон*

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 5 сентябрдаги «Халқ таълимини бошқариш тизимини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПФ-5538-сонли фармонида белгиланган вазифалар ижросини таъминлаш юзасидан Вазирлар Маҳкамасининг “Халқ таълими тизимида таълим сифатини баҳолаш соҳасидаги халқаро тадқиқотларни ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2018 йил 8 декабрдаги 997-сонли қарорига асосан қуйидаги халқаро баҳолаш дастурлари бўйича халқаро тадқиқотлар тайёргарлик ишлари амалга оширилмоқда.

PISA – 15 ёшли ўқувчиларнинг ўқиш, математика ва табиий йўналишдаги фанлардан саводхонлик даражасини баҳолаш дастури;

PIRLS – Бошланғич 4-синф ўқувчиларининг матнни ўқиш ва тушуниш даражасини баҳолаш дастури;

TIMSS – 4 ва 8-синф ўқувчиларининг математика ва табиий йўналишдаги фанлардан ўзлаштириш даражасини баҳолаш дастури;

TALIS – Раҳбар ва педагог кадрларнинг умумий ўрта таълим муассасаларида ўқитиш ва таълим олиш муҳитини ҳамда ўқитувчиларнинг иш шaroитларини ўрганиш дастури;

PISA халқаро баҳолаш дастури 1990 йиллар охирида Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилоти (ИХТТ) томонидан мунтазам равишда халқаро кийсий тадқиқотлар олиб бориш мақсадида ишлаб чиқилган бўлиб, у ИХТТга аъзо мамлакатларда **15 ёшли** ўқувчиларнинг ўқиш, математика ва табиий фанлар бўйича саводхонлик даражасини баҳолашнинг юқори сифатли индикаторларини яратиш учун мўлжалланган лойиҳадир. PISA, ИХТТга аъзолик мақомига эга бўлган давлатлар, яъни ИХТТга аъзо, ҳамкор ва иштирокчи давлатлар билан биргаликда ҳамда Париж шаҳрида жойлашган котибият орқали бошқарилади.

Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилоти ўқувчиларнинг таълимдаги кўрсаткичларини баҳолаш бўйича халқаро дастур — **PISA-2022** натижаларини эълон қилди. Тадқиқотда **81 мамлакат** ва ҳудуддан **690 мингдан** ортиқ 15 ёшли мактаб ўқувчилари иштирок этди. Унда Ўзбекистон, Камбоджа, Сальвадор, Ямайка, Монголия ва Фаластин каби баъзи давлатлар биринчи марта иштирок этмоқда.

Тадқиқот натижаларига кўра, Ўзбекистондаги **202 мактабдан 7200 дан** ортиқ ўқувчи иштирок этди. Мамлакат ҳар уч йўналиш (*математик, ўқиш, табиий-илмий саводхонлик*) бўйича ҳам охириги ўнталиқдан жой олди:

математик саводхонлик — 364 балл (*тадқиқотда иштирок этган давлатлар кўрсатган ўртача натижа 472 балл бўлди*);

ўқиш саводхонлиги — 336 балл (*476 балл*);

табиий-илмий саводхонлик— 355 балл (*485 балл*).

Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясига мувофиқ, Ўзбекистон 2030 йилгача PISA натижалари бўйича топ-30 давлат қаторига киришни режалаштирмоқда.

2025 йилда ўтказиладиган навбатдаги PISA халқаро баҳолаш дастурига иштирок этиши мумкин бўлган ўқувчи-ёшларни муносиб тайёрлаш мақсадида умумтаълим мактабларида **“PISA клуби”** ташкил этилади.

“PISA клуби”да умумтаълим муассасаларидаги 15 ёшли ўқувчилар аъзо бўлишлари таъминланиб, ўқувчиларнинг **ўқиш, математик ва табиий-илмий саводхонлик** даражасини оширишга қаратилган машғулотлар олиб борилади.

Бунда, ўқувчилар PISA халқаро баҳолаш дастурининг 2022 йилга ўтказилган синов жараёнларининг материалларини бажариш ҳамда уларнинг тузулиш методика юзасидан билим кўникмаларга эга бўлиб борадилар.

Клубнинг асосий мақсади – ўқувчиларнинг ўқиш, математик ва табиий-илмий саводхонлик кўникмаларини мустаҳкамлаш орқали уларни халқаро баҳолаш дастурлар (PISA) тадқиқотига сифатли тайёрлаш ҳисобланади.

Клуб аъзоларидан ҳар чоракда PISAда фойдаланилган назорат материаллардан фойдаланган миллий синов жараёнларини ўтказиб, қиёсий таҳлил қилиб борилади.

Клубга аъзо бўлган ўқувчиларнинг ота-оналаридан таркиб топган ота-оналар Кенгаши ташкил қилиниб, халқаро тадқиқотлар, айниқса PISA халқаро баҳолаш дастурининг мазмун-моҳиятини, ўқувчиларни PISA халқаро баҳолаш дастурига иштирокини ва уларни билим самарадорлигини ошириш мақсадида ота-оналарнинг роли ошириш орқали халқ таълими тизимини халқаро жамиятга эътироф этилишига қўшадиган шахсий ҳиссасини тўғри ва халқчил тушунтириб борилади.

Ўқувчиларни ушбу йўналишда қўшимча шуғуллантириш орқали 2025 йилда ўтказиладиган PISA халқаро баҳолаш дастурларига 2022 йил натижаларига қараганди юқори натижаларга эришиш мумкин

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. “Таълимдаги халқаро тадқиқотларнинг Янги Ўзбекистон тараққ иётидаги ўрни” мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция мақолалар тўплами 1- ва 2- томлари – Тошкент - 2022: Таълим сифатини баҳолаш бўйича халқаро тадқиқотларни амалга ошириш миллий маркази.

2. Ўқувчиларни халқаро тадқиқотларга тайёрлашга мўлжалланган АХБОРОТНОМА 1-4 сонлари - “ЎҚИТУВЧИ” нашриёт-матбаа ижодий уйи –

<i>Суюнов Д.Х., Исматов О.А.</i> Давлат-хусусий шерикчилиги асосида уй-жой қурилиш соҳасида корпоратив бошқарув механизмларини такомиллаштириш	525
<i>Ахмедов Ф.Ш.</i> Мактабгача таълим тизимида давлат-хусусий шериклик жорий этиш	528
<i>Лутфиллаев М.А.</i> Оилавий тадбиркорликни ривожлантириш дастурлари доирасида кредитлар ажратиш ҳамда амалга оширилаётган тизимли ислохотлар	531
<i>Юсунов А.А.</i> Лойиҳавий бошқарувни тадбиқ этишнинг илғор хорижий давлатлар тажрибаси	534
<i>Исроилжанов Ж.У.</i> Ўзбекистонда рақамли иқтисодиётни жорий этиш ва солиқ базасини кенгайтиришнинг давлат бюджети даромадларида тутган ўрни	536
<i>Нишонбоев А.Қ.</i> Тўқимачилик корхоналарида стратегик бошқаришни такомиллаштириш	538
<i>Илёсова Р.Н.</i> Корхоналар фаолиятига замонавий актни жорий этиш муаммолари	540
<i>Murodov F.Q.</i> Loyihaga yo'naltirilgan kompaniyaning xodimlarni rag'batlantirish tizimi	542
<i>Юнусов Ф.Х.</i> Ўзбекистонда олиб борилаётган ислохотларни мониторинг қилиш ва баҳолашнинг ҳозирги ҳолати, муаммолари ва истиқболлари таҳлили	544
<i>Тўйев Б.З.</i> Халқаро баҳолаш дастурлари бўйича халқаро тадқиқотларда сифатли тайёргарлик кўриш мақсадида умумтаълим мактабларида «PISA клуб»ларини ташкил этиш ва унинг афзалликлари	552
<i>Ismoilov J.N.</i> Воjхона то'lovlaridan imtiyoz berishning metodologoyasi va uni o'ziga xos xususiyatlari	554
<i>Салахов С.Н.</i> Акциядорлик тижорат банкларида масофавий банк хизматларини кўрсатишга илмий-назарий қарашлар	557

Бизнес ва иқтисодиётда рақамли трансформация

*Халқаро илмий-амалий конференция
материаллари*

Muharrir: Begzod Keldiyorov
Sahifalovchi: Otabek Fayzullaev
Dizayner: Vasiliy Bursev

Bosishga ruxsat etildi 25.08.2023. Formati 84x60 1/32.
«Times New Roman» garniturasida ofset usulida bosildi.
Nashr bosma tabog'i 27,7.
Shartli bosma tabog'i 27,7. Tiraji 150.
Buyurtma № 23/06

«BROK CLASS SERVIS» MCHJ bosmaxonasida chop etildi.
Toshkent shahri, Segizbaeva ko'chasi, 28-uy.

Бизнес ва тадбиркорлик олий мактаби,
100060, Тошкент, Миробод кўчаси, 25.